

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

***BULLETIN OF* FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2025, №3 (17)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

*Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.*

*Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/б
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.*

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш.	(Самарканд)
Абдурахманов М.М.	(Бухара)
Баландина И.А.	(Россия)
Бахронов Ж.Ж.	(Бухара)
Бернс С.А.	(Россия)
Газиев К.У.	(Бухара)
Деев Р.В.	(Россия)
Ихтиярова Г.А.	(Бухара)
Казакова Н.Н.	(Бухара)
Калашникова С.А.	(Россия)
Каримова Н.Н.	(Бухара)
Курбонов С.С.	(Таджикистан)
Маматов С.М.	(Кыргызстан)
Мамедов У.С.	(Бухара)
Мирзоева М.Р.	(Бухара)
Миршарапов У.М.	(Ташкент)
Набиева У.П.	(Ташкент)
Наврузов Р.Р.	(Бухара)
Нуралиев Н.А.	(Бухара)
Орипов Ф.С.	(Самарканд)
Раупов Ф.С.	(Бухара)
Рахмонов К.Э.	(Самарканд)
Рахметов Н.Р.	(Казахстан)
Удочкина Л.А.	(Россия)
Хамдамова М.Т.	(Бухара)
Ходжаева Д.Т.	(Бухара)
Худойбердиев Д.К.	(Бухара)

Нарзуллаев Ш.Ш., Бабажанов А.С., Давлатов С.С., Рахманов К.Э. <i>Обоснование хирургического вмешательства при узловых образованиях щитовидной железы с точки зрения клиники и морфологии</i>	202	Narzullaev Sh.Sh., Babajanov A.S., Davlatov S.S., Rakhmanov K.E. <i>Justification of surgical intervention for nodular thyroid lesions from a clinical and morphological perspective</i>
Неъматуллаева М.Л. <i>Последствия перенесенного COVID-19 и его влияние на качество жизни больных с патологией сердца</i>	208	Nematullayeva M.L. <i>The consequences of COVID-19 and its impact on the quality of life of patients with heart disease</i>
Нурова З.Х. <i>Кардиоэмболик инсультнинг ўтқир даврида беморларда даво усулларини танлаш ва клиник натижаларнинг ўзаро боғлиқлиги</i>	211	Nurova Z.Kh. <i>The choice of treatment methods for patients in the acute period of cardioembolic stroke and the relationship of clinical outcomes</i>
Паноев Х.Ш. <i>Значение морфо-функциональных показателей в прогнозе психомоторного развития детей</i>	215	Panoev Kh.Sh. <i>The importance of morphofunctional indicators in the prognosis of psychomotor development of children</i>
Pulatova P.H. <i>Yurakning koronar qon tomirlar kasalligi va buyrak funksiyasining buzilishi</i>	220	Pulatova P.Kh. <i>Coronary heart disease and kidney dysfunction</i>
Раджабова Г.Б. <i>Алгоритм прогноза осложнений при токсических алкогольных поражениях печени</i>	226	Radjabova G.B. <i>An algorithm for predicting complications in toxic alcoholic liver damage</i>
Расулова Н.А., Хабибова Н.Н. <i>Сравнительный анализ диагностической эффективности цитологических и иммуногистохимических методов в выявлении онкориска лейкоплакии у больных СД 2 типа</i>	233	Rasulova N.A., Khabibova N.N. <i>Comparative analysis of the diagnostic effectiveness of cytological and immunohistochemical methods in assessing oncological risk of leukoplakia in patients with type 2 diabetes mellitus</i>
Rasulova N.R., Temirova N.R. <i>Tajribaviy kimyoterapiya ta'sirida ayrisimon bezdagi morfologik o'zgarishlar</i>	238	Rasulova N.R., Temirova N.R. <i>Morphological changes in the thymus under the influence of experimental chemotherapy</i>
Паноев Х.Ш. <i>Программа прогнозирования психомоторного развития детей дошкольного возраста</i>	243	Panoev Kh.Sh. <i>A program for predicting the psychomotor development of preschool children</i>
Рахимова Г.Ш., Тешаев Ш.Ж. <i>Экспериментда бош мия шикастланишидан кейинги еттинчи суткадаги уруғдонлардаги морфологик ўзгаришлар тавсифи</i>	247	Rakhimova G.Sh., Teshayev Sh.J. <i>Characteristics of morphological changes in the testes on the seventh day after traumatic brain injury in the experiment</i>
Рахматова С.Н., Джумаев Б.И. <i>Ўшларда ишемик инсультдан кейинги даврда беморларда хавф омиллари, этиопатогенетик турларининг учраш даражалари ва уларнинг клиник хусусиятлари</i>	251	Rakhmatova S.N., Dzhumaev B.I. <i>Risk factors in patients after ischemic stroke in young people, levels of occurrence of etiopathogenetic types and their clinical features</i>
Po'latova P.H. <i>Surunkali buyrak kasalligi va miokard infarkti - yuqori xavf kombinatsiyasi</i>	256	Pulatova P.Kh. <i>Chronic kidney disease and myocardial infarction are - a high risk combination</i>
Soliyev A.A. <i>Stomatologiya morfofunktsional tizimlar doirasida og'iz bo'shlig'i salomatligini ta'minlovchi fan sifatida</i>	261	Soliyev A.A. <i>Dentistry as a science ensuring oral health within the framework of morphofunctional systems</i>
Сабиров Б.К., Хабибова Н.Н. <i>Влияние хронической почечной недостаточности на состояние слизистой оболочки полости рта: диагностика и лечение воспалительных заболеваний</i>	264	Sabirov B.K., Khabibova N.N. <i>The influence of chronic renal failure on the condition of the oral mucosa: diagnosis and treatment of inflammatory diseases</i>

Солиев А.У. <i>Маточное молочко как источник биологически активных веществ и минеральных элементов: потенциал для функционального питания и профилактической медицины</i>	269	Soliev A.U. <i>Royal jelly as a source of biologically active substances and mineral elements: potential for functional nutrition and preventive medicine</i>
Saidova L.B. <i>Dashtlabki natijalar: uzoq yashovchi insonlarda arterial gipertenziya va ortostatik gipotenziya</i>	274	Saidova L.B. <i>Preliminary results: arterial hypertension and orthostatic hypotension in supercentenarians</i>
Солиева К.И. <i>Значение эндотелиальных нарушений в патогенезе гломерулонефрита</i>	278	Solieva K.I. <i>The importance of endothelial disorders in the pathogenesis of glomerulonephritis</i>
Саттаров Ш.Х. <i>Дифференцированный подход к лечению больных с распространенным гнойным перитонитом</i>	282	Sattarov Sh.Kh. <i>Differentiated approach to the treatment of patients with widespread purulent peritonitis</i>
Soliyev A.A. <i>Sil kasalligi bo'yicha global epidemiologik holat va O'zbekiston tajribasining taqqoslama tahlili: muammolar, yutuqlar va istiqbollar</i>	288	Soliyev A.A. <i>Global epidemiological situation of tuberculosis and a comparative analysis of Uzbekistan's experience: challenges, achievements, and prospects</i>
Сохибова З.Р., Фармонова М.В. <i>Эффективность ультразвукового исследования при выявлении мастопатии у женщин репродуктивного возраста</i>	296	Sokhibova Z.R., Farmonova M.V. <i>Efficiency of ultrasound examination in detecting mastopathy in women of reproductive age</i>
Tilavov T.B., Xasanova D.A. <i>Surunkali buyrak yetishmovchiligi bilan kasallangan 3, 6 va 9 oylik erkak kalamushlarda sumbul ildizining moyak o'zgarishlariga nisbatan terapevtik ta'siri</i>	300	Tilavov T.B., Xasanova D.A. <i>Therapeutic effects of ferula moschata root on testicular changes in male rats aged 3, 6, and 9 months with chronic kidney disease</i>
Turdiyev M.R. <i>Turli patogen omillar ta'sirida timus morfofunktsional xususiyatlarining o'zgarishi (Adabiyotlar sharhi)</i>	308	Turdiyev M.R. <i>Changes in the morphofunctional properties of the thymus under the influence of various pathogenic factors (literature review)</i>
Турсунов Ф.У., Исакулова М.М., Кодирова М.Ж., Ирмаматива З.А. <i>Возрастные особенности анемии у пожилых: роль лабораторных показателей в диагностике и мониторинге терапии</i>	313	Tursunov F.U., Isakulova M.M., Kodirova M.Zh., Irmamativa Z.A. <i>Age-related features of anemia in the elderly: the role of laboratory indicators in diagnosis and therapy monitoring</i>
Турсунова Ю.Ж. <i>Гипертония касаллиги билан оғриган беморларда касаллик кечишида иқлим омилларининг таъсир хусусиятлари</i>	316	Tursunova Yu.J. <i>Characteristics of climate factors on the current illness in patients with hypertension</i>
Умаров Ф.Х. <i>Морфологические изменения печеночных клеток у лабораторных животных моделированным адьювантным артритом</i>	321	Umarov F.Kh. <i>Morphological changes of hepatic cells in laboratory animals modeled adjuvant arthritis</i>
Umidova N.N. <i>Genital endometrioz bilan kasallangan reproduktiv yoshdagi ayollarda tashxislashning zamonaviy gistologik usullaridan foydalanish</i>	326	Umidova N.N. <i>The use of modern histological methods of diagnosis in women of reproductive age with genital endometriosis</i>
Хайдарова Ф.А., Рахматуллаева М.М. <i>Молекулярные основы развития лейомиомы матки</i>	332	Khaidarova F.A., Rakhmatullayeva M.M. <i>The molecular basis of the development of uterine leiomyoma</i>
Хайриева Д.У. <i>Odam organizmida glyukoza almashinuvi: morfologik va fiziologik mexanizmlari, regulatsiyasi hamda klinik ahamiyati</i>	338	Khayriyeva D.U. <i>Glucose metabolism in the human body: morphological and physiological mechanisms, regulation, and clinical significance</i>

МАТОЧНОЕ МОЛОЧКО КАК ИСТОЧНИК БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ И МИНЕРАЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ: ПОТЕНЦИАЛ ДЛЯ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО ПИТАНИЯ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ

Солиев А.У.

Бухарский государственный медицинский институт имени Абу Али ибн Сино, г. Бухара, Узбекистан
soliyev.alisher@bsmi.uz

***Резюме.** В работе рассматривается значение рационального питания для здоровья человека и повышения продолжительности жизни. Отмечено снижение потребления микронутриентов при уменьшении калорийности рациона. Обоснована необходимость применения биологически активных добавок (БАД), в частности — на основе продуктов пчеловодства. Особое внимание уделено маточному молочку и гомогенату трутневого расплода как источникам витаминов, аминокислот и минеральных веществ. Представлены данные о биологической активности и нутриентном составе этих продуктов. Подчёркнуты их иммуномодулирующие, антиоксидантные и дезагрегантные свойства. Освещены перспективы использования маточного молочка для профилактики заболеваний, связанных с нарушениями тромбоцитарного гемостаза. Показана важность восполнения минерального дефицита средствами природного происхождения.*

***Ключевые слова:** рациональное питание, биологически активные добавки (БАД), маточное молочко, гомогенат трутневого расплода (ГТР), микро- и макроэлементы, иммуномодулирующее действие, минеральный баланс, функциональное питание.*

ROYAL JELLY AS A SOURCE OF BIOLOGICALLY ACTIVE SUBSTANCES AND MINERAL ELEMENTS: POTENTIAL FOR FUNCTIONAL NUTRITION AND PREVENTIVE MEDICINE

Soliev A.U.

Bukhara State Medical Institute named after Abu Ali ibn Sino, Bukhara, Uzbekistan
soliyev.alisher@bsmi.uz

***Resume.** This paper discusses the importance of rational nutrition for human health and increasing life expectancy. It highlights the decrease in micronutrient intake associated with the reduction in caloric consumption. The necessity of using biologically active supplements (BAS), particularly those based on beekeeping products, is substantiated. Special attention is given to royal jelly and drone brood homogenate as sources of vitamins, amino acids, and minerals. Data on the biological activity and nutrient composition of these products are presented. Their immunomodulatory, antioxidant, and disaggregating properties are emphasized. The prospects for using royal jelly in the prevention of diseases related to platelet hemostasis disorders are outlined. The importance of addressing mineral deficiencies through natural sources is demonstrated.*

***Keywords:** rational nutrition, biologically active supplements (BAS), royal jelly, drone brood homogenate (DBH), micro- and macroelements, immunomodulatory effect, mineral balance, functional nutrition.*

ASALARI SUTI BIOLOGIK FAOL MADDALAR VA MINERAL ELEMENTLAR MANBASII SIFATIDA: FUNKSIONAL OZIQLANISH VA PROFILAKTIKA TIBBIYOTDAGI SALOHIIYATI

Soliev A.U.

Abu Ali ibn Sino nomidagi Buxoro davlat tibbiyot instituti, Buxoro sh., O'zbekiston
soliyev.alisher@bsmi.uz

***Rezyume.** Ushbu ishda inson salomatligi va umr davomiyligini oshirishda ratsional ovqatlanishning ahamiyati ko'rib chiqilgan. Ratsion kaloriyaliligi kamayishi bilan birga mikronutrientlar iste'molining pasaygani qayd etilgan. Biologik faol qo'shimchalardan (BFQ), xususan, asalarichilik mahsulotlari asosida yaratilgan qo'shimchalardan foydalanish zarurligi asoslab berilgan. Asalari suti va trutney lichinkalari gомogenatiga alohida e'tibor qaratilib, ularning vitaminlar, aminokislotalar va mineral moddalarga boyligi ta'kidlangan. Ushbu mahsulotlarning biologik faolligi va ularning tarkibidagi foydali moddalarga oid ma'lumotlar keltirilgan. Ularning immunomodulyatorlik, antioksidant va dezagregant xususiyatlari ko'rsatilgan. Asalari sutidan trombotsitar gemostaz buzilishlariga bog'liq kasalliklar profilaktikasida foydalanish istiqbollari yoritilgan. Mineral modda tanqisligini tabiiy manbalar orqali to'ldirish muhimligi ko'rsatilgan.*

Kalit so‘zlar: ratsional ovqatlanish, biologik faol qo‘shimchalar (BFQ), asalari suti, trutney lichinkalari gomogenati (TLG), mikro- va makroelementlar, immunomodulyatorlik ta’siri, mineral muvozanat, funktsional ovqatlanish.

Научно подтверждено, что питание играет ключевую роль в формировании продолжительности и качества жизни населения. Грамотно организованное питание способно нейтрализовать или значительно смягчить отрицательное воздействие на организм таких факторов, как техногенное загрязнение среды и характер современной жизни, нарушающих функционирование адаптационных механизмов человека.

Современная пищевая система в значительной степени основана на продуктах, прошедших глубокую промышленную обработку, в результате чего они теряют значительное количество важных компонентов — витаминов, микро- и макроэлементов, а также пищевых волокон (Тутельян, 2001; Позняковский и Дроздова, 2018). Были определены рекомендуемые суточные нормы потребления биологически активных веществ для взрослого человека.

Сегодня наблюдается устойчивая тенденция к снижению физической активности среди населения по всему миру, что, в свою очередь, приводит к уменьшению калорийности потребляемого рациона. Тем не менее, физиологическая потребность в витаминах, минералах и других нутриентах остаётся на прежнем уровне. Возникает противоречие: при снижении объёма потребляемой пищи становится невозможно обеспечить организм необходимыми микронутриентами исключительно за счёт традиционных продуктов (Шарманов, 2005; Позняковский и Чугунова, 2021).

Практика различных стран показала, что одним из наиболее результативных способов решения данной проблемы является включение в рацион биологически активных добавок (БАДов) (Пилат и Иванов, 2002). Их основная функция — восполнение нехватки жизненно необходимых веществ, включая витамины, минеральные элементы и пищевые волокна, в количествах, соответствующих физиологическим потребностям организма (Оттавей, 2010).

Среди множества разновидностей биологически активных добавок (БАД) наименьшее распространение получили средства, произведённые из продуктов животного происхождения. Однако продукты пчеловодства представляют собой уникальную основу для создания функциональных добавок, обладающих не только питательной ценностью, но и способностью оказывать профилактическое, лечебное и иммуномодулирующее воздействие. Они стимулируют работу органов и систем, поддерживая общее здоровье организма (Шаповалов & Каломенский, 2000; Ивашевская & Рязанова, 2021).

С учётом этих факторов, перспективным направлением становится развитие ассортимента отечественных БАД на основе пчелопродуктов. Эти средства легко усваиваются на клеточном уровне, активируют обменные процессы и насыщают организм аминокислотами, витаминами как жирорастворимыми, так и водорастворимыми, минералами и антиоксидантами (Спиричев и др., 2014; Скорбина & Трубина, 2018).

В рамках исследований была проведена оценка потенциала гомогената трутневого расплода (ГТР) и маточного молочка как сырья для производства БАД. В странах Азии, таких как Китай и Япония, трутневый расплод использовался ещё с древности для улучшения роста детей, нормализации пищеварения и лечения психоневрологических состояний. В 1980 году в Румынии была зарегистрирована формула препарата «Апиларнил» на основе личинок трутней, применяемого в питании, медицине и косметологии. В Японии расплод подаётся как пищевой продукт: его жарят, консервируют с соевым соусом и реализуют в магазинах, ценя за мощный биостимулирующий эффект (Лазебный, 2012; Маннапов & Хоружий, 2015).

Использование ГТР восходит к древним китайским медицинским практикам. Так, в гробницах династии Хань найдены рецепты с его упоминанием. Современные опыты (Черкасова А.И., Гречка Г.И.) показали, что морские свинки, получавшие ГТР, прибавляли в весе быстрее, демонстрировали более высокую физическую выносливость и энергетический потенциал, что подтверждает биостимулирующие свойства вещества (Кочетов & Маннапов, 2020).

Маточное молочко — особый продукт, вырабатываемый пчёлами возрастом от 6 до 10 дней. Это густое бело-кремовое вещество со специфическим запахом и выраженным вкусом, которым кормят будущих маток, а также личинок других членов улья (Брандорф и др., 2014; Брандорф & Лебедева, 2019). Его состав включает белки (в том числе 10 незаменимых аминокислот), углеводы, жиры, витамины групп В, С, D, ферменты, микроэлементы и биологически активные соединения, включая гормоны и ДНК (Sabatini et al., 2009).

Маточное молочко положительно влияет на обмен веществ, работу иммунной, кровеносной, нервной систем, улучшает память, зрение, слух и общее самочувствие, оказывает бактерицидное и противовирусное действие (Romanelli et al., 2011; Garcia et al., 2010).

Сегодня оно активно используется как в медицинских, так и в диетических целях. На основе маточного молочка выпускается множество препаратов, в том числе с добавлением фитокомпонентов. В России это, например, «АПИ-СПЛАТ», «СПЛАТ-ТОНУС», «Апитал», «Апимин В», «Апитоник», «Апифитотонус» и другие. Европейские страны также производят аналоги: «Апифортель» (Германия), «Аписерум» (Франция), «Метадон» и «Мелькацит» (Румыния), «Лакапис» (Болгария), «Лонжевекс» (Канада) и суперконцентрат «Супер Стренгс Роял Джелли» (США). За рубежом маточное молочко производится в промышленных масштабах: объёмы производства превышают 1000 тонн, из которых около 500 тонн ежегодно импортирует Япония для фармацевтических и пищевых нужд (Nagai & Inoue, 2005; Shen et al., 2012).

В России производство маточного молочка централизовано, в частности, на базе Краснополянской станции пчеловодства (Сочи), а в Казахстане — на предприятии «Пасека», ежегодно производящем до 200 тонн продукции, реализуемой также в Узбекистане, Китае и России. Тем не менее, в Казахстане рынок отечественных препаратов крайне ограничен.

Япония остаётся мировым лидером по потреблению маточного молочка. Здесь действуют государственные программы по его бесплатной раздаче детям и пожилым. Согласно данным американской организации The Micronutrient Initiative, обогащение питания активными веществами может предотвратить до 40% детских смертей, сократить материнскую смертность более чем на треть и повысить продуктивность на 40% при росте ВВП на 5%.

Исследования показали, что в маточном молочке содержатся 20 аминокислот и широкий спектр витаминов, включая группы В, Е и С (Скорбина & Трубина, 2018). Учитывая, что, по мнению специалистов, около 85% состояния здоровья определяется качеством питания (Коркуленко, 2014), значимость таких продуктов трудно переоценить.

Тромбоциты являются компонентом клеточного состава крови у млекопитающих и играют важную роль в определении реологических свойств крови. Микрореологические нарушения тромбоцитов являются важным патогенетическим фактором в развитии многих заболеваний [1,2].

Повышение функциональной активности тромбоцитов запускает весь каскад свертывания крови, и тромбоциты играют ключевую роль в развитии инфарктов и инсультов. Воздействуя на тромбоциты, можно предотвратить образование тромбов и замедлить прогрессирование ишемической болезни сердца. Поэтому поиск эффективных и безопасных средств, влияющих на сосудисто-тромбоцитарный гемостаз, остается актуальной задачей [3,4].

Одним из таких потенциальных средств является маточное молочко. Известно, что маточное молочко обладает широким спектром терапевтических эффектов. Оно проявляет антисептические, противовоспалительные, вяжущие, обезболивающие и антиоксидантные свойства; стимулирует метаболизм и регенерацию тканей; поддерживает полезную кишечную микрофлору и активирует кроветворение [5,6,7].

Кроме того, имеются сообщения о том, что маточное молочко обладает дезагрегантными свойствами (т. е. препятствует агрегации тромбоцитов) [5,7], хотя систематических исследований в этом направлении не проводилось.

Дефицит или избыток минеральных веществ окружающей среды (макро- и микроэлементов), их соотношение и формы соединений одинаково влияют на развитие живых организмов. В последние годы ученые все чаще отмечают влияние дефицита минеральных веществ, загрязнения окружающей среды и накопления тяжёлых металлов на здоровье человека [8,9,10].

Идентификация и оценка изменений уровней макро- и микроэлементов у человека и животных как современное научное направление играет важную роль в понимании причин и механизмов заболеваний. Стабильный химический баланс в организме необходим для его нормального функционирования. Экологические, климато-географические и профессиональные факторы могут изменять уровни химических элементов в организме человека, что негативно влияет на здоровье.

К жизненно необходимым для человека и животных минеральным веществам относятся практически все элементы периодической таблицы Менделеева. Дефицит или избыток любого из этих элементов в пище нарушает нормальные жизненные процессы и адаптационные возможности. Адаптация сопровождается изменениями в обмене веществ и биогенных элементах, что может привести к нарушению баланса макро- и микроэлементов и увеличению потребности в них.

Дефицит минеральных веществ усиливает токсическое действие вредных элементов, таких как ртуть, свинец, кадмий, мышьяк и никель, которые являются распространёнными загрязнителями промышленного и сельскохозяйственного происхождения [11,12,13].

Таким образом, восстановление минерального баланса в живых организмах является важной задачей. Академик В.И. Вернадский первым показал роль макро- и микроэлементов в жизнедеятельности и биологических процессах живых организмов. Согласно его учению, химические элементы попадают в организм через систему почва–растение–животное–человек [14]. Минеральные элементы в организме должны поддерживаться на оптимальном уровне. Любой дисбаланс снижает устойчивость организма к вредным факторам, ослабляет иммунную и антиоксидантную функцию и снижает качество жизни.

Микро- и макроэлементы в организме человека распределяются избирательно, их концентрации в органах и крови постоянно изменяются. Они поступают в организм с пищей и водой. Продукты пчеловодства, благодаря своему сложному химическому составу, могут быть источником этих элементов. Одним из таких продуктов является маточное молочко — это сложная смесь белков, жиров, углеводов, витаминов и минеральных веществ [15,16].

Примерно 3% состава маточного молочка приходится на минеральные соединения. В его минеральный состав входят макроэлементы — калий, кальций, магний, натрий, — а также микроэлементы — медь, железо, цинк, марганец. Кроме того, в незначительных количествах обнаружены золото, кобальт, никель, серебро, сера и хром.

Это минеральное разнообразие значительно повышает биологическую ценность маточного молочка. Минеральные соединения активируют почти все витамины и ферменты в организме и участвуют в жизненно важных процессах. Благодаря высокой биодоступности и отсутствию побочных эффектов организму не требуется тратить много энергии на их усвоение [17].

Проведены исследования по определению концентраций отдельных макро- и микроэлементов (таких как магний, калий, медь, цинк), а также токсичных загрязнителей (свинца и кадмия) в маточном молочке.

Согласно их влиянию на живые организмы, минеральные вещества можно разделить на три группы: необходимые, нейтральные и токсичные [18].

Магний (Mg) участвует в обмене белков, углеводов и жиров; он жизненно важен для нормального функционирования нервной и сердечно-сосудистой систем, влияет на рост, гибкость и прочность костей. Как компонент внутриклеточной жидкости он влияет на активность плазмменных и костных фосфатаз, а также является кофактором сотен ферментов, регулируя проницаемость клеточных мембран [19].

Калий (K) регулирует водный баланс в клетках, поддерживает кислотно-щелочной баланс и необходим для синтеза белков и гликогена. Он обеспечивает передачу нервных импульсов и участвует в работе сердечной и других мышечных тканей. Дефицит калия может привести к обезвоживанию, аритмии и нарушению мышечной функции (например, к параличу).

Медь (Cu) участвует в синтезе белков, кроветворении и дыхании. Она играет роль в передаче нервных импульсов, усвоении железа, производстве коллагена и пигментации кожи. Медь входит в состав многих ферментов. Её дефицит может вызвать снижение уровня гемоглобина, дерматит и анемию [20,21,22].

Цинк (Zn) является вторым по значимости микроэлементом в организме после железа. Он участвует в синтезе белков и нуклеиновых кислот, поддерживает репродуктивную функцию и необходим для синтеза стероидных, щитовидных и других гормонов. Недостаток цинка приводит к нарушению иммунной функции, углеводного обмена, аллергиям и кожным заболеваниям [23].

Список литературы:

1. Кутафина, Н.В. Механизмы функционирования сосудистого гемостаза / Н.В. Кутафина // Международный научно-исследовательский журнал. – 2012. – № 5, часть 3. – С. 64–65.
2. Медведев, И.Н. Методические подходы к оценке агрегации и поверхностных свойств тромбоцитов и эритроцитов / И.Н. Медведев, С.Ю. Завалишина, Е.Г. Краснова, Н.В. Кутафина // Фундаментальные исследования. - 2014. - № 10-1. - С. 117-120.
3. Шокур, О.А. Влияние каррагинанов на агрегацию тромбоцитов *in vitro* / О.А. Шокур, Е.В. Хожаенко, Н.Ю. Рукина, А.Б. Простакишина // Тихоокеанский медицинский журнал. - 2013. - № 2. - С. 25-28.
4. Белушкина, Н.Н. Рецепторы тромбоцитов – мишень для антиагрегационной терапии / Н.Н. Белушкина, О.Г. Дегтярева, А.А. Махлай // Молекулярная медицина. - 2011. - № 3. - С. 10–17.

5. Теория и средства апитерапии: Монография / В.Н. Крылов, А.В. Агафонов, Н.И. Кривцов, В.И. Лебедев. - М.: Комильфо.- 2007. - 296 с.
6. Орлов, Б.Н. Прополис и воск – пчелам и человеку. Монография / Б.Н. Орлов, Н.В. Корнева. - Н.Новгород: Изд. Ю.А. Николаева, 2001. - 192 с.
7. Frolova, T.V. Rol' disbalansa mikro i makroelementov u formirovanii hronicheskoy patologii detej / T.V. Frolova, O. V. Ohapkina // *Perinatologiya i pediatriya*. – 2013. – Т. 4 (56). – S. 127.
8. Mello@da@Silva C.A. Environmetal chemical hazards and child health / C.A. Mello@da@Silva, L. Fruchtingarten // *J. Pediatr.* — 2005. — № 81. — P. 205—211. DOI: 10.1506/mojt/2017/03/00062 9
9. Wigle D.T. Environmental hazards: evidence of effects on children's health / D.T. Wigle, T.E. Arbuckle, M. Walker [et al.] // *J. Toxicol. Environment. Health B. Critical Edition* — 2007. — Vol. 10, No. 1-2. — pp. 3-39. URL: <https://doi.org/10.1080/10937400601034563>
10. Protasova, N. A. Mikroelementy: biologicheskaya rol', raspredelenie v pochvah, vliyanie na rasprostranenie zabolevanij cheloveka i zhivotnyh / N. A. Protasova // *Sorosovskij obrazovatel'nyj zhurnal*. – 1998. – Т. 4 № 12 – S.32 – 37
11. Bakun, A. S. Izuchenie elementnogo sostava travy galegi lekarstvennoj (GALEGA OFFICINALIS L.) /A. S. Bakun, N. S. Gurina, V. M. Carenkov // *Voprosy biologicheskoy, medicinskoj i farmacevticheskoy himii*. – 2020. – Т. 23 №6 – S. 16 – 21. DOI: 10.29296/25877313-2020-06-03
12. Rusakova, T. M. Migraciya toksichnyh elementov v produktah pchelovodstva / T. M. Rusakov, L. A. Burmistrova, V. M. Martynova i dr. // *Pchelovodstvo*. – 2014. - №6. – S. 14 - 15.
13. Kuzubova, L. I. Elementy - ekotoksikanty v pishchevyh produktah. Gigienicheskie harakteristiki, normativy sodержaniya v pishchevyh produktah, metody opredeleniya / L. I. Kuzubova, O. V. SHuvaeva, G. N. Anoshin // *Ekologiya. Seriya analiticheskikh obzorov mirovoj literatury*. – 2000. - №58. – S 1 - 67
14. Cornara, L. Therapeutic Properties of Bioactive Compounds from Diferent Honeybee Products / L. Cornara, M. Biagi, J. Xiao, B. Burlando // *Frontiers in Pharmacology*. – 2017. – v.412. – R.1-20.
15. Fratellone, P.M. Apitherapy Products for Medicinal Use / P.M. Fratellone, F. Tsimis, G.J. Fratellone // *The Journal of Alternative and Complementary Medicine*. – 2016. – v.22(12). – R.1020-1022. doi. org/10.1089/acm.2015.0346
16. Mardanly, S. G. Biologicheskaya aktivnost' komponentov pchelinogo matochnogo molochka i pchelinogo yada / S. G. Mardanly, V. V. Pomazanov, V. A. Kisileva, YA. B. Neskorodov // *GOU VO MO « Gosudarstvennyj gumanitarno – tekhnologicheskij universitet»*. – 2018. – Tom 6 (5). – S. 419 – 439.
17. Verkaik-Kloosterman, J. Vitamins and minerals: Issues associated with too low and too high population intakes / J. Verkaik-Kloosterman, M. McCann, J. Hoekstra, H. Verhagen // *Food & Nutrition Research*. – 2012. – v.56. <https://doi.org/10.3402/fnr.v56i0.5728>
18. Grigus, YA. I. Znachenie magniya v fiziologii i patologii organov pishchevareniya / YA. I. Grigus, O. D. Mihajlova, A. YU. Gorbunov, YA. M. Vahrushev. // *Eksperimental'naya i klinicheskaya gastroenterologiya*. – 2015. - №6 (118). – S. 89 - 94.
19. Rodionova, L. V. Fiziologicheskaya rol' makro - i mikroelementov / L. V. Rodionova // *Byulleten' Vostochno – Sibirskogo nauchnogo centra RAMN*. – 2005. - №6 (44). – S. 195 -198
20. Novikov, V. S. Rol' mineral'nyh veshchestv i mikroelementov v sohranении zdorov'ya cheloveka / V. S. Novikov, E. B. SHustov // *Vestnik obrazovaniya i razvitiya nauki Rossijskoj akademii estestvennyh nauk*. -2017. - №3. - S. 5 - 6
21. Falah, S. Al-Fartusie. Essential Trace Elements and Their Vital Roles in Human Body / Falah S. Al- Fartusie, Saja N. Mohssan // *Indian Journal of Advances in Chemical Science*. – 2017. - № 5 (3). – R. 127 - 136. DOI: 10.22607/IJACS.2017.503003
22. Lai, J. The efficacy of zinc supplementation in depression: Systematic review of randomized controlled trials / J.Lai, A.Moxey, G.Nowak, et al. // *Journal of Affective Disorders*. – 2011. – v.1 (136). – P. 31 - 39.
23. Mitra, P. Clinical and molecular aspects of lead toxicity: An update / P. Mitra, S. Sharma, P. Purohit, P.Sharma // *Critical Reviews in Clinical Laboratory Sciences*. – 2017. – v.54. – P. 506 - 528.